

Belajar dari rumah, orangtua, dan penguatan karakter

Oleh: Suhendri

Pendidikan harus tetap berjalan sekalipun dalam situasi sulit seperti masa pandemi Covid-19 saat ini. Belajar dari rumah (BDR) merupakan pilihan pembelajaran di masa pandemi ini. BDR dipilih untuk menjamin terlaksananya pembelajaran bagi anak. Meskipun dalam tataran praktis, pelaksanaan BDR perlu dievaluasi agar benar-benar berpihak pada anak dalam wujud wellbeing sekaligus memperhatikan kondisi orangtua dan kesiapan guru. Hal ini penting, agar tujuan pendidikan nasional dapat diraih secara maksimal.

Salah satu komponen penting yang ditekankan dalam tujuan pendidikan nasional adalah lahirnya generasi yang berkarakter. Tentu saja, dikarenakan pembelajaran dilaksanakan dengan pola BDR, maka keterlibatan orangtua dalam penguatan karakter amatlah penting. Tanpa keterlibatan orangtua, lahirnya manusia Indonesia berkarakter dari rumah akan sulit diwujudkan. Karena itu, dalam situasi seperti ini orangtua harus benar-benar sadar bahwa saat ini kita harus mengambil tampuk tanggung jawab penuh pendidikan dan/atau kembali pada khittah kita sebagai orangtua menjadi 'guru pertama' bagi anak-anak dan turut menentukan apa yang terbaik untuk anak-anak kita. Dimana boleh jadi, selama ini sebagian orangtua menyerahkan secara penuh tugas dan tanggung jawab pendidikan pada satuan pendidikan semata. Kesadaran semacam ini penting, sebab akan menjadi modal utama dan kesiapan mental bagi orangtua sekaligus pemicu dan pemacu rencana tindak untuk mengawal jalannya BDR di setiap rumah Indonesia dalam menumbuhkembangkan semua potensi yang dimiliki anak-anak mereka dan tanpa abai penguatan karakter anak tentunya.

Penguatan karakter bagi anak-anak selama BDR dapat dilakukan orangtua dengan banyak cara. Tapi yang harus diingat, jangan sampai proses kebersamaan anak-anak dalam jangka waktu lebih lama dari waktu sebelumnya ditambah dengan beban kerja yang harus

dilaksanakan dan diselesaikan orangtua di rumah menyebabkan orangtua menjadi tertekan, stres, dan melakukan tindakan di luar batas nalar. Karena itu, setelah kesadaran maka orangtua harus memiliki pola pikir baru bahwa anak dan keluarga saat ini bukan sekedar capaian dari impian masa lalu, tapi harapan masa depan. Pola pikir ini diyakini akan menggerakkan ikhtiar orangtua dan seluruh komponen keluarga untuk membuat rumah sebagai tempat yang nyaman dan menyenangkan bahkan menjadikan rumah seperti ungkapan nabi mulia, Muhammad Saw. "Baiti jannati" [Rumahku laksana surga buatku] sekaligus dengan kelapangan hati menerima kisah suka duka dalam membersamai anak-anak kita seiring pertumbuhan dan perkembangan mereka dari masa ke masa.

Karena itu, sudah pada tempatnya sebagai orangtua, kita harus kuat dan menguatkan anak-anak kita agar kita dan anak-anak bisa melewati pandemi ini yang tidak tahu kapan akan berakhir. Adapun cara yang dapat ditempuh antara lain: Pertama, menguatkan pijakan spiritual kepada Allah Swt., TYME melalui ibadah dan doa. Kedua, menjunjung tinggi kasih sayang, serta saling menghargai antara orangtua dan anak. Ketiga, fokus pada pemberian penghargaan, pemenuhan dan perlindungan serta kepentingan terbaik anak. Keempat, berusaha memberikan lingkungan yang bersahabat, aman, dan nyaman bagi anak dan keluarga. Kelima, menjadi orangtua teladan bagi anak di masa pandemi dengan menampilkan sikap positif seperti optimis, syukur, sabar, bahagia, peduli, dan sebagainya.

Akhirnya sebagai orangtua kiranya perlu merenungi dan menindaklanjuti petuah Ali bin Abi Thalib ra.: "Didiklah anak-anakmu sesuai zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu." Ya beda, 'dulu, kini, dan nanti'. *Wallahu'alam*.